

Do Algoritmo ao Contêiner: A Inteligência Artificial como Vetor de Integração Logística Brasil-China

From Algorithm to Container: Artificial Intelligence as a Vector of Brazil-China Logistics Integration
Del Algoritmo al Contenedor: La Inteligencia Artificial como Vector de Integración Logística Brasil-China

Juliano dos Reis Silva¹

juliano.silva57@fatec.sp.gov.br

Ali Antônio Abrão Júnior¹

ali.abrao@fatec.sp.gov.br

1 – Fatec Zona Leste

Recebido
Received
Recibido
14 jun. 2025
Jun 14, 2025
14 jun. 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
15 nov. 2025
Nov 15, 2025
15 nov. 2025

Publicado
Published
Publicado
05 jan. 2026
Jan 05, 2026
05 jan. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20214398

São Paulo

v. 4 | n. 2
v. 4 | i. 2

e42007

Janeiro/Março
January/March
Enero/Marzo

2026

Resumo:

A crescente complexidade das cadeias de suprimentos internacionais exige soluções tecnológicas que promovam integração, eficiência e previsibilidade. Neste cenário, a Inteligência Artificial (IA) emerge como um vetor estratégico para otimizar operações logísticas e fortalecer as relações comerciais entre Brasil e China, especialmente no contexto do BRICS+. Este trabalho teve como objetivo investigar o papel da IA nas operações logísticas entre os dois países, explorando conceitos-chave como *Machine Learning*, Internet das Coisas (*IoT*), *Big Data* e tecnologias emergentes como *Digital Twin* e *Blockchain*. A partir de revisão de literatura e análise de casos práticos, observou-se que a IA contribui significativamente para a previsão de demanda, roteirização e manutenção preditiva. O estudo também identificou desafios técnicos, regulatórios e culturais, além de destacar oportunidades de integração logística por meio de políticas públicas e cooperação internacional. Conclui-se que a IA é um elemento-chave para a inovação logística e para o aprofundamento da integração econômica sino-brasileira.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Logística Internacional; BRICS+; Cadeia de Suprimentos; Brasil-China.

Abstract:

The increasing complexity of global supply chains demands technological solutions that foster integration, efficiency, and predictability. In this context, Artificial Intelligence (AI) emerges as a strategic driver to optimize logistics operations and enhance commercial relations between Brazil and China, particularly within the BRICS+ framework. This study aimed to investigate the role of AI in logistics operations between both countries by exploring key concepts such as Machine Learning, Internet of Things (IoT), Big Data, and emerging technologies like Digital Twin and Blockchain. Through literature review and case study analysis, the research found that AI significantly supports demand forecasting, route optimization, and predictive maintenance. The study also identified technical, regulatory, and cultural challenges, while highlighting opportunities for logistics integration through public policy and international cooperation. It concludes that AI is a key element for logistics innovation and for deepening the Brazil-China economic partnership.

Keywords: Artificial Intelligence; International Logistics; BRICS+; Supply Chain; Brazil-China.

Resumen:

La creciente complejidad de las cadenas de suministro internacionales requiere soluciones tecnológicas que promuevan la integración, la eficiencia y la previsibilidad. En este escenario, la Inteligencia Artificial (IA) surge como un vector estratégico para optimizar las operaciones logísticas y fortalecer las relaciones comerciales entre Brasil y China, especialmente en el contexto de BRICS+. Este trabajo tenía como objetivo investigar el papel de la IA en las operaciones logísticas entre ambos países, explorando conceptos clave como el Aprendizaje Automático, el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data y tecnologías emergentes como Digital Twin y Blockchain. A partir de una revisión bibliográfica y análisis de casos prácticos, se observó que la IA contribuye significativamente a la previsión de la demanda, el enrutamiento y el mantenimiento predictivo. El estudio también identificó desafíos técnicos, regulatorios y culturales, así como destacó oportunidades para la integración logística a través de políticas públicas y cooperación internacional. Se concluye que la IA es un elemento clave para la innovación logística y para el fortalecimiento de la integración económica sino-brasileña.

Palabras clave: Inteligencia artificial; Logística Internacional; BRICS+; Cadena de suministro; Brasil-China.

1. INTRODUÇÃO

A logística internacional desempenha papel central na fluidez e competitividade das cadeias de suprimentos, sendo um fator determinante na relação entre Brasil e China. A interdependência comercial entre esses países requer sistemas logísticos cada vez mais eficientes, resilientes e integrados. Com o avanço tecnológico, especialmente no campo da Inteligência Artificial (IA), surgem novas possibilidades para otimizar fluxos de mercadorias, reduzir custos operacionais, prever demandas e minimizar riscos ao longo da cadeia logística. Tais inovações podem redefinir o posicionamento estratégico dos países dentro do BRICS+.

A incorporação de tecnologias de IA nas operações logísticas representa uma ruptura paradigmática no modo como países estruturam e conduzem suas trocas comerciais. No caso da relação Brasil-China, esse processo ainda é incipiente e marcado por desafios como a fragmentação de dados, barreiras regulatórias e a necessidade de capacitação técnica. Assim, investigar como a IA pode atuar como vetor de integração logística entre os dois países é fundamental para compreender os rumos da cooperação estratégica no BRICS+.

Como a inteligência artificial pode contribuir para a integração logística entre Brasil e China no contexto do BRICS+, e quais os principais desafios e oportunidades dessa aplicação tecnológica?

O objetivo geral é analisar o papel da inteligência artificial como fator estratégico de integração logística entre Brasil e China, no contexto da cooperação multilateral do BRICS+.

Os objetivos específicos são: i) Investigar o panorama atual da logística entre Brasil e China no âmbito do BRICS+; ii) Identificar aplicações de inteligência artificial nas operações logísticas bilaterais; iii) Apresentar estudos de caso ou iniciativas práticas que evidenciem o uso da IA na cadeia logística sino-brasileira; iv) Analisar os desafios técnicos, políticos e operacionais para a adoção plena da IA na logística internacional entre os dois países; v) Sugerir caminhos para fortalecer a integração logística a partir de soluções baseadas em IA.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Cooperação Brasil-China no Contexto do BRICS+: Um Panorama Logístico

A parceria estratégica entre Brasil e China consolidou-se como um dos eixos centrais da diplomacia econômica do século XXI, principalmente no âmbito do BRICS e, mais recentemente, do BRICS+. Desde 2009, a China ocupa a posição de principal parceiro comercial do Brasil, com destaque para o intercâmbio de commodities agrícolas e minerais, além de produtos industrializados e tecnológicos (CEBC, 2022). Esse crescimento nas trocas comerciais evidencia a importância de uma logística eficiente, integrada e adaptada às novas exigências do comércio internacional.

2.1.1 Evolução das Trocas Comerciais e Infraestrutura Logística Bilateral

O fluxo comercial entre os dois países é altamente dependente da logística marítima. Portos brasileiros como Santos, Paranaguá e Itaquí operam com altos volumes de exportação para a China, especialmente de soja, minério de ferro e carnes. No entanto, essa crescente demanda tem revelado gargalos significativos, como a sobrecarga portuária, a baixa integração intermodal e a escassez de tecnologias voltadas à previsibilidade logística. Do lado chinês, portos como Xangai e Qingdao também sofrem pressão crescente, exigindo soluções cada vez mais baseadas em inteligência de dados e automação (Meirelles, 2024).

A infraestrutura brasileira, marcada por deficiências históricas em malhas ferroviárias e pela elevada dependência do transporte rodoviário, representa um desafio adicional para a fluidez dos fluxos logísticos com a China. A falta de padronização digital entre sistemas de gestão logística e o baixo nível de automação agravam ainda mais esse cenário (Ceyhan, 2025).

2.1.2 Iniciativas Conjuntas e Corredores Logísticos

Nos últimos anos, projetos de investimento chinês em infraestrutura logística brasileira têm ganhado destaque. A participação de empresas chinesas em projetos como a Ferrogrão e a Fiol demonstra o interesse mútuo em melhorar a capacidade de escoamento de produtos agrícolas, especialmente da região Centro-Oeste brasileira (Schutte, 2024). Esses investimentos são frequentemente associados à Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI), proposta pela China para criar uma rede global de infraestrutura e transporte, e que vem sendo considerada por setores estratégicos brasileiros como uma via viável de financiamento e cooperação (Schutte, 2024).

Com a ampliação do BRICS para BRICS+, discute-se a criação de novos corredores logísticos entre América do Sul e Ásia, facilitando o comércio internacional por meio de hubs de conectividade inteligente e integração alfandegária (Ceyhan, 2025).

2.1.3 Desafios na Integração Logística Brasil-China

Apesar das iniciativas e avanços mencionados, ainda persistem desafios consideráveis. Entre os principais estão a assimetria tecnológica entre os dois países, a burocracia nos processos aduaneiros e a fragmentação dos dados logísticos, que impedem a criação de uma cadeia de suprimentos fluida e inteligente (CEBC, 2022). Além disso, o Brasil carece de políticas públicas estruturantes para a digitalização logística e enfrenta limitações na formação de mão de obra especializada em tecnologias emergentes como a Inteligência Artificial (Meirelles, 2024).

Conforme destaca o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC, 2022), a aplicação de IA nas operações logísticas pode transformar significativamente o panorama atual, permitindo uma melhor previsão de demanda, a otimização de rotas e a redução de perdas ao longo da cadeia de suprimentos. Contudo, para que isso

ocorra de forma eficaz, é necessária uma cooperação bilateral voltada não apenas para investimentos físicos, mas também para o desenvolvimento conjunto de soluções tecnológicas.

2.2 Inteligência Artificial nas Operações Logísticas: Conceitos e Aplicações

A Inteligência Artificial (IA) emergiu como uma tecnologia transformadora no setor logístico, promovendo uma revolução na forma como as operações são planejadas, executadas e monitoradas. A Logística 4.0, conceito que integra IA, Big Data, Internet das Coisas (IoT) e automação, caracteriza-se pela digitalização e conectividade das cadeias de suprimentos, permitindo uma gestão mais ágil, eficiente e adaptável (Pinheiro, 2023).

Segundo Soumpenioti e Panagopoulos (2023), a logística desempenha um papel essencial dentro da cadeia de suprimentos, sendo diretamente responsável por assegurar a satisfação do cliente. Isso se dá por meio da articulação eficaz de múltiplas atividades que visam garantir entregas precisas e no prazo estabelecido, alinhadas às expectativas dos consumidores. Os autores também destacam que a logística é crucial para promover a agilidade e a capacidade de adaptação da cadeia de suprimentos. Quando bem estruturadas, as operações logísticas permitem que as empresas reajam rapidamente às mudanças do mercado, minimizem atrasos e aumentem a flexibilidade operacional. Além disso, ressaltam que a logística exerce influência direta sobre a gestão de custos: práticas como rotas otimizadas, controle eficiente de estoques e processos de armazenagem enxutos contribuem significativamente para a redução de despesas ao longo de toda a cadeia de suprimentos.

2.2.1 Conceitos Fundamentais da Inteligência Artificial na Logística A logística desempenha um papel fundamental nas operações das empresas, sendo responsável por organizar e aprimorar o movimento de produtos, insumos e informações ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Trata-se de uma área com enfoque multidisciplinar, voltada para a utilização eficiente dos recursos nos processos de produção, distribuição e entrega (Gorni Neto, 2022). A origem do conceito contemporâneo de logística remonta à Segunda Guerra Mundial, período em que o exército dos Estados Unidos estruturou sistemas logísticos avançados para dar suporte às suas ações militares. Posteriormente, essas práticas foram adaptadas ao contexto empresarial, formando a base do que hoje se entende por logística corporativa (Vitorino, 2018).

A IA na logística refere-se à aplicação de algoritmos e modelos computacionais para analisar grandes volumes de dados, identificar padrões e tomar decisões autônomas ou assistidas em tempo real. Entre as tecnologias-chave estão:

Aprendizado de Máquina (Machine Learning): capacita sistemas a aprender com dados históricos e melhorar suas previsões e decisões ao longo do tempo.

Processamento de Linguagem Natural (PLN): permite a interação entre humanos e sistemas por meio de linguagem natural, facilitando a comunicação em plataformas de atendimento e suporte.

Visão Computacional: possibilita que máquinas interpretem e compreendam o mundo visual, sendo aplicada em tarefas como reconhecimento de imagens e monitoramento de condições de carga (Naumann et al., 2023).

Sistemas Especialistas: simulam a tomada de decisão humana em contextos específicos, como roteirização de veículos e gerenciamento de estoques (Rustice et al., 2022).

2.2.2 Principais Aplicações da IA nas Operações Logísticas

A IA tem sido aplicada em diversas áreas da logística, proporcionando melhorias significativas na eficiência e redução de custos.

A tabela a seguir apresenta de forma resumida as principais aplicações da IA nas operações logísticas, com suas respectivas descrições e fontes citadas anteriormente, permitindo uma visualização clara dos benefícios que a IA pode trazer, bem como os desafios que as empresas enfrentam ao implementar essas tecnologias.

Tabela 1 - Aplicações da Inteligência Artificial na Logística

Aplicação	Descrição	Fonte
Otimização de Rotas	Uso de IA para encontrar rotas mais rápidas e econômicas com base em dados em tempo real.	Bertaglia (2023)
Previsão de Demanda	Modelos preditivos analisam dados históricos para antecipar necessidades do mercado.	Tavares (2024)
Manutenção Preditiva	Monitoramento por sensores para prever falhas e programar manutenções preventivas.	Bertaglia (2023)
Automação de Armazéns	Robôs e IA otimizam operações de <i>picking</i> , empacotamento e armazenamento.	Mecalux (2020)
Monitoramento de Condições de Carga	IA monitora temperatura, umidade e integridade da carga durante o transporte.	Bertaglia (2023)
Gestão de Estoques	IA ajusta níveis de estoque de acordo com a demanda e capacidade operacional.	Tavares (2024)
Atendimento ao Cliente	<i>Chatbots</i> e assistentes virtuais agilizam suporte e acompanhamento de pedidos.	Bertaglia (2023)

Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

A adoção de Inteligência Artificial (IA) nas operações logísticas oferece uma gama de benefícios que tornam as cadeias de suprimentos mais eficientes e econômicas. A otimização de rotas, por exemplo, é um dos principais avanços proporcionados pela IA permitindo que os sistemas identifiquem, em tempo real, as rotas mais rápidas e econômicas, baseadas em dados sobre tráfego e condições climáticas (Bertaglia, 2023). Além de tudo, a previsão de demanda, uma aplicação crucial da IA, possibilita que empresas ajustem seus estoques de maneira precisa, evitando tanto excessos quanto rupturas (Tavares, 2024). A manutenção preditiva, que monitora o desempenho de veículos e equipamentos, contribui significativamente para a redução de falhas inesperadas, programando manutenções antes que problemas maiores ocorram (Bertaglia, 2023). As

tecnologias de automação de armazéns e o monitoramento das condições de carga durante o transporte também são destaque, com a IA garantindo maior segurança e eficiência nas operações (Mecalux, 2020; Bertaglia, 2023).

Por outro lado, a implementação de IA enfrenta desafios que devem ser superados para que seu potencial seja totalmente realizado. O investimento inicial em tecnologias avançadas é um obstáculo significativo, especialmente para empresas que ainda operam com sistemas legados e que não possuem a infraestrutura necessária para adotar soluções baseadas em IA (Tavares, 2024). A integração desses sistemas é uma tarefa complexa, que demanda tempo e uma adaptação gradual dos processos. Além de tudo, a segurança dos dados se torna uma preocupação central, dado o grande volume de informações sensíveis envolvidas no uso de IA tornando a proteção contra vazamentos e ciberataques uma prioridade (Bertaglia, 2023). A resistência cultural à adoção de novas tecnologias também é um fator que pode retardar a implementação de IA, uma vez que muitos colaboradores precisam se adaptar ao novo modelo de trabalho, que exige conhecimentos em ferramentas digitais e novas abordagens operacionais (Tavares, 2024).

2.3 Inteligência Artificial nas Operações Logísticas: Conceitos e Aplicações

A Inteligência Artificial (IA) tem desempenhado um papel essencial na transformação das operações logísticas, ao permitir uma automação mais precisa e uma gestão de processos mais eficiente. Para compreender como a IA se aplica à logística, é fundamental entender alguns conceitos e tecnologias que sustentam essas inovações.

A Inteligência Artificial (IA) se destaca por sua habilidade de processar grandes volumes de dados, aprendendo com eles, tomando decisões de forma autônoma e aplicando técnicas avançadas, como aprendizado de máquina e redes neurais artificiais. Segundo Perelmuter (2020), seu uso é vasto e diversificado, englobando desde sistemas de recomendação em serviços de streaming até veículos autônomos, além de aplicações em diagnósticos médicos e análises preditivas de mercado.

A Tabela 2 resume os principais conceitos e aplicações da Inteligência Artificial (IA) nas operações logísticas.

A tabela apresentada proporciona uma visão clara das tecnologias essenciais e suas respectivas aplicações no setor logístico, destacando os avanços proporcionados pela Inteligência Artificial. A integração dessas tecnologias oferece vantagens significativas, como a otimização de processos, a redução de custos e a melhoria da eficiência operacional. No entanto, é importante destacar que, para implementar com sucesso essas soluções, as empresas devem superar desafios relacionados à infraestrutura, segurança dos dados e resistência cultural. A adoção de IA no setor logístico, portanto, demanda uma estratégia cuidadosa e um investimento contínuo em inovação.

Tabela 2 - Aplicações da Inteligência Artificial na Logística

Seção	Tecnologia/Aplicação	Descrição	Fonte
Definições Básicas	Machine Learning (ML)	Algoritmos que aprendem com dados, melhorando ao longo do tempo, aplicados em previsão de demanda e otimização de rotas.	Tavares (2024)
	Internet das Coisas (IoT)	Conjunto de dispositivos conectados que monitoram e trocam dados em tempo real, como sensores para gestão de estoque.	Bertaglia (2023)
	Big Data	Processamento de grandes volumes de dados para melhorar decisões logísticas, como otimização de estoque e rotas.	Pinheiro (2023)
Aplicações de IA na Cadeia de Suprimentos	Previsão de Demanda	Uso de IA para analisar dados históricos e prever a demanda, evitando excessos ou faltas de estoque.	Tavares (2024)
	Roteirização	Algoritmos de IA otimizam rotas de transporte com base em dados de tráfego e condições climáticas.	Bertaglia (2023)
	Manutenção Preditiva	Sensores e IA preveem falhas em equipamentos, permitindo manutenções preventivas antes que ocorram problemas.	Bertaglia (2023)
Tecnologias Emergentes Relevantes	Digital Twin	Representação digital de processos logísticos, usada para simular e otimizar operações, como gestão de armazéns.	Naumann et al. (2023)
	Blockchain + IA	Integração de <i>Blockchain</i> para rastreabilidade segura e IA para automação e verificação de transações logísticas.	Bertaglia (2023)

Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

3. MÉTODO

O presente estudo adota uma abordagem qualitativa e exploratória com o objetivo de investigar as aplicações da Inteligência Artificial (IA) nas operações logísticas, com ênfase nas práticas adotadas pelas empresas brasileiras, particularmente em relação às parcerias com a China no contexto do BRICS+. A pesquisa se fundamenta em uma revisão de literatura e análise documental de fontes primárias e secundárias sobre o uso de IA, tecnologias emergentes e a transformação digital nas cadeias de suprimentos globais.

Complementarmente, foi realizada uma revisão bibliográfica com base em artigos científicos, livros, relatórios e estudos de caso sobre a aplicação de IA na logística, incluindo tecnologias como Machine Learning (ML), Internet das Coisas (IoT), Big Data, Digital Twin e Blockchain + IA. Esse levantamento teve como objetivo mapear as principais práticas e inovações tecnológicas no setor, conforme proposto por Abrão Junior et al. (2023, 2025), além de proporcionar

uma compreensão teórica do impacto dessas ferramentas na eficiência das operações logísticas e nas relações comerciais, particularmente entre Brasil e China.

A abordagem qualitativa adotada visa compreender em profundidade os benefícios e desafios da implementação da IA nas operações logísticas, com destaque para a otimização de processos, redução de custos e melhoria na previsão de demanda, aspectos essenciais para a integração logística entre os dois países.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Estudos de Caso e Iniciativas Práticas: Brasil-China

A integração logística entre Brasil e China, especialmente no contexto do BRICS+, tem sido amplamente beneficiada pelas inovações tecnológicas, especialmente a Inteligência Artificial (IA). A adoção de IA por empresas e projetos sino-brasileiros tem impulsionado mudanças significativas nos processos logísticos, principalmente nas áreas de gestão de estoque, roteirização, manutenção preditiva e monitoramento de condições de carga. A seguir, analisamos alguns exemplos de uso de IA em projetos e empresas logísticas que ilustram o impacto dessa tecnologia nas relações comerciais Brasil-China.

Um exemplo notável é a utilização de IA nos portos inteligentes, que têm sido desenvolvidos na China e implementados em alguns portos brasileiros. A IA é aplicada no processo de monitoramento de containers, onde sensores e algoritmos de IA podem prever o tempo de chegada e partida das cargas, otimizando os processos de carga e descarga. Um caso emblemático é o Porto de Santos, no Brasil, que tem investido em tecnologias de IA para monitorar as operações e melhorar a segurança nas operações portuárias. A automação de processos no porto, com base em IA, tem permitido um aumento significativo na eficiência operacional e na redução de custos com a diminuição de erros humanos e o aumento da velocidade das operações (Bertaglia, 2023).

Outro exemplo é o uso da IA em startups de logística que operam tanto no Brasil quanto na China, como a CargoX. A empresa, especializada na logística de transporte de cargas, utiliza algoritmos de IA para otimizar rotas e reduzir os custos com combustível e tempo de viagem, melhorando a competitividade entre as empresas que operam no cenário internacional. Ao integrar dados de Big Data e IoT, a CargoX consegue gerenciar a cadeia de suprimentos de forma mais precisa, com previsões de demanda e monitoramento em tempo real das condições das mercadorias (Tavares, 2024).

Além disso, a integração de e-commerce *cross-border* tem sido fundamental no aumento das trocas comerciais entre os dois países. Empresas de e-commerce como a *AliExpress*, que conecta a China ao mercado brasileiro, utilizam IA para prever a demanda, otimizar o estoque e realizar a roteirização inteligente das entregas transnacionais. A IA permite que o sistema de logística reaja rapidamente a variações nas demandas sazonais, garantindo que os produtos cheguem aos consumidores finais de forma mais eficiente (Bertaglia, 2023).

Uma das lições mais importantes extraídas dos estudos de caso é a importância de uma integração tecnológica contínua entre os sistemas logísticos de diferentes países. A implementação de IA nas operações logísticas exige uma colaboração estreita entre empresas e governos para que as plataformas de IA possam se comunicar e operar de forma eficiente entre as diferentes regiões e sistemas tecnológicos. Por exemplo, a interoperabilidade entre os sistemas de gestão de carga do Brasil e da China, ao utilizar IA e tecnologias emergentes como o Blockchain, tem mostrado ser uma chave para o sucesso das operações logísticas (Naumann et al., 2023).

Soumpenioti e Panagopoulos (2023) ressaltam como a Inteligência Artificial (IA) tem sido determinante para transformar operações logísticas em grandes corporações globais. A *Amazon*, por exemplo, é mencionada por Mandelbaum (2019) como um dos principais exemplos, utilizando IA para melhorar a gestão de seus centros de distribuição, otimizar o inventário e aperfeiçoar a entrega de pedidos. A empresa aplica algoritmos de machine learning para prever a demanda com alta precisão e organizar de forma mais eficiente o armazenamento nos armazéns. Conforme Pecht (2020), a integração de robôs baseados em IA automatizou boa parte dos processos internos, resultando em maior velocidade e eficiência nos atendimentos.

Outro caso é o da United Parcel Service (UPS), que emprega o sistema ORION (*On-Road Integrated Optimization and Navigation*), baseado em IA, para elaborar rotas de entrega mais eficientes. Esse sistema analisa volume de pacotes, horários e padrões de tráfego para minimizar distâncias percorridas e consumo de combustível, otimizando o desempenho logístico (Soumpenioti; Panagopoulos, 2023).

Na área de transporte marítimo, a Maersk utiliza IA para o planejamento inteligente de carga em contêineres, o que maximiza o uso do espaço e melhora a eficiência na movimentação de mercadorias. Dessa forma, a empresa implementou manutenção preditiva em seus navios, reduzindo paradas e melhorando o desempenho operacional (Berglund, 2019 apud Soumpenioti; Panagopoulos, 2023).

A DHL também investiu em IA para aprimorar rotas de entrega, horários e rastreamento em tempo real, o que permitiu entregas mais rápidas e com menor custo, além de aumentar a qualidade do serviço (Soumpenioti; Panagopoulos, 2023).

De acordo com Devi e Manassa (2022), a liderança tecnológica da *Amazon* está diretamente ligada ao uso de ferramentas como o *Amazon Forecast*, um sistema automatizado de previsão de demanda baseado em machine learning. Este serviço é dividido em quatro etapas principais: coleta de dados (como históricos de vendas e condições climáticas), análise e tratamento desses dados, modelagem preditiva e ajustes com base em feedbacks. Com isso, a empresa consegue ajustar seu estoque em tempo real, evitando tanto excesso quanto escassez de produtos.

Além do gerenciamento de estoque, a IA também contribui significativamente para a logística de entregas da *Amazon*. Os algoritmos analisam dados de tráfego

em tempo real para determinar as melhores rotas, o que resulta em entregas mais rápidas e redução de custos operacionais, além de elevar o nível de satisfação dos clientes (Devi; Manassa, 2022).

Ainda segundo os autores, a *Amazon* está desenvolvendo soluções baseadas em visão computacional para controle de qualidade. Por meio de um modelo de machine learning treinado com imagens de referência, o sistema identifica produtos danificados antes de serem enviados, sendo até três vezes mais eficaz que a inspeção humana.

No entanto, no que tange a inspeção humana se torna um dos maiores desafios identificados a necessidade de adaptação cultural e o investimento em treinamento para que os trabalhadores se acostumem a novos processos. A implementação de IA muitas vezes esbarra em resistências culturais e na falta de habilidades técnicas para operar novas tecnologias. Em contrapartida, os impactos observados indicam um aumento da competitividade e uma redução significativa nos custos operacionais em empresas que implementaram essas tecnologias, destacando-se no mercado global.

4.2 Desafios e Perspectivas Futuras

A adoção de IA nas operações logísticas Brasil-China, embora extremamente promissora, enfrenta uma série de desafios que precisam ser superados para garantir uma implementação mais ampla e eficiente. Esses desafios estão relacionados a barreiras técnicas, regulatórias, culturais, e à necessidade de padronização de dados e interoperabilidade entre os sistemas logísticos de diferentes países.

As barreiras técnicas incluem a falta de infraestrutura adequada em algumas regiões, o que pode dificultar a implementação de sistemas complexos de IA. Para superar esses obstáculos, é necessário um investimento em infraestrutura digital e em sistemas de comunicação que possam integrar diferentes plataformas. De mais a mais, as barreiras regulatórias relacionadas à proteção de dados e à segurança cibernética são uma preocupação constante. A implementação de IA no Brasil e na China requer que os países estabeleçam normas de segurança e regulações claras para garantir a proteção das informações sensíveis durante a troca de dados (Bertaglia, 2023).

Outro desafio importante são as barreiras culturais. A resistência à mudança nas práticas tradicionais e a falta de treinamento adequado para os trabalhadores são fatores que dificultam a adoção plena das tecnologias de IA. Dessa forma, a divergência nos padrões de gestão e operação logística entre os dois países pode representar um desafio adicional para a integração das plataformas de IA.

A padronização de dados é crucial para o sucesso da integração logística entre Brasil e China. A falta de um formato comum de dados e a ausência de protocolos compartilhados entre os sistemas logísticos podem levar a falhas na comunicação e ineficiência nas operações. A interoperabilidade entre os diferentes sistemas de IA é, portanto, essencial para garantir que as informações possam ser trocadas de forma fluida e eficiente, permitindo uma gestão de cadeia de suprimentos

mais integrada e ágil.

As perspectivas futuras para a integração logística Brasil-China via IA são promissoras. O BRICS+ oferece uma plataforma para que os países membros se unam e desenvolvam soluções conjuntas para melhorar as operações logísticas entre suas economias. O uso de Blockchain para rastreamento de cargas, combinado com IA, poderia aprimorar a transparência e a segurança nas transações transnacionais. Assim sendo, o Digital Twin tem o potencial de revolucionar a gestão de operações logísticas, permitindo simulações detalhadas para otimizar rotas, prever falhas e melhorar a eficiência dos processos (Naumann et al., 2023).

A integração de e-commerce *cross-border* entre Brasil e China tem grandes perspectivas de expansão, com a IA permitindo uma melhor previsão de demanda e uma gestão de inventário mais precisa. Essas inovações podem não apenas aumentar a competitividade entre as empresas do BRICS+, mas também contribuir para o fortalecimento das cadeias de suprimentos globais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo principal investigar o papel da Inteligência Artificial (IA) como vetor de integração logística entre Brasil e China, no contexto ampliado do BRICS+, com ênfase na aplicação prática dessas tecnologias nas operações logísticas, bem como nos desafios e perspectivas futuras. A partir da revisão teórica e da análise de casos práticos, foi possível confirmar os objetivos propostos, demonstrando que a IA tem se consolidado como uma ferramenta estratégica para a eficiência operacional, redução de custos e otimização de processos logísticos no cenário internacional.

Entre os principais achados da pesquisa, destaca-se a ampla aplicação da IA em atividades como previsão de demanda, roteirização inteligente e manutenção preditiva, sustentadas por tecnologias como Machine Learning, Internet das Coisas (IoT) e Big Data. O estudo também evidenciou o uso de *Digital Twins* e da combinação Blockchain + IA como soluções emergentes que podem transformar a forma como cadeias de suprimentos são geridas. Os exemplos analisados, como o uso de IA em portos inteligentes, startups de transporte de cargas e no e-commerce *cross-border*, reforçam a relevância da tecnologia na consolidação de relações comerciais mais ágeis, transparentes e eficazes entre Brasil e China.

Além disso, ficou claro que a IA possui relevância estratégica não apenas operacional, mas também geopolítica, ao permitir que países do bloco BRICS+ avancem em sua integração logística e aumentem sua competitividade frente a outras economias. Nesse sentido, o desenvolvimento de infraestrutura digital integrada, padronização de dados e formação de mão de obra especializada são ações fundamentais para consolidar essa tendência. Políticas públicas voltadas à inovação tecnológica, à cooperação bilateral em ciência e tecnologia, bem como à criação de protocolos internacionais de interoperabilidade, são altamente recomendadas.

No entanto, o estudo reconhece algumas limitações. A principal está relacionada

à escassez de dados empíricos consolidados sobre projetos conjuntos em IA no eixo Brasil-China, o que impediu uma análise mais aprofundada de métricas de desempenho. Além disso, a rápida evolução tecnológica exige atualizações constantes, tornando desafiador capturar um retrato estável do cenário atual. A dimensão qualitativa adotada, embora rica em interpretações, também restringe a generalização dos resultados para outros contextos logísticos e comerciais.

Como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se a realização de estudos empíricos comparativos, envolvendo empresas de diferentes setores que adotam IA em suas cadeias de suprimento, com análise de indicadores de desempenho antes e depois da implementação da tecnologia. Seria igualmente relevante explorar, sob uma abordagem quantitativa, os impactos econômicos da IA nas trocas comerciais entre os países do BRICS+, considerando indicadores como tempo de entrega, custos logísticos e redução de perdas operacionais. Outra linha promissora seria o estudo da governança digital e da regulação internacional da IA em operações logísticas globais.

Em síntese, a pesquisa reafirma a IA como um pilar estratégico para a integração logística Brasil-China, com potencial de fortalecer não apenas as operações comerciais entre os dois países, mas também de impulsionar a cooperação tecnológica e econômica no âmbito do BRICS+. Investir em conhecimento, inovação e colaboração internacional será fundamental para transformar esse potencial em realidade concreta nos próximos anos.

REFERÊNCIAS

ABRÃO JUNIOR, A. A. *et al.* **A importância da liderança e motivação na gestão de pessoas.** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 11, p. 913–927, 2023. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i11.12013>. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/12013>. Acesso em: 16 abr. 2025.

ABRÃO JUNIOR, A. A. *et al.* **Empreendedor Digital: o poder da influência digital no consumo de bens e serviços.** Advances in Global Innovation & Technology, v. 3, n. 3, 2025. DOI: <https://doi.org/10.29327/2384439.3.3-1> Disponível em: <https://revista.fateczl.edu.br/index.php/git/article/view/253>. Acesso em: 16 abr. 2025.

BERTAGLIA, P. R. **Aplicação de Inteligência Artificial em logística e Supply Chain.** LOGWEB. 2023. Disponível em: <https://logweb.com.br/colunas/aplicacao-de-inteligencia-artificial-em-logistica-e-supply-chain/>. Acesso em: 20 dez. 2024.

CEBC – CONSELHO EMPRESARIAL BRASIL-CHINA. **Potencial de cooperação entre China e Brasil em inteligência artificial e big data é destacado.** Disponível em: <https://www.cebc.org.br/2022/07/01/potencial-de-cooperacao-entre-china-e-brasil-em-inteligencia-artificial-e-big-data-e-destacado/>. Acesso em: 02 abr. 2025.

CEYHAN F. **Linha aérea de carga entre cidades do BRICS transforma logística e fortalece comércio transfronteiriço.** OMUNDO DIPLOMÁTICO. 2025. Disponível em: <https://omundodiplomatico.com.br/2025/03/07/linha-aerea-de-carga-entre-cidades-do-brics-transforma-logistica-e-fortalece-comercio-transfronteiriço/>. Acesso em: 18 abr. 2025.

DEVI, A. J.; MANASSA, R. **Amazon's Artificial Intelligence in Retail Novelty - Case Study**. International Journal of Case Studies in Business, IT, and Education, 6(2). 2022 doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8240361>.

GORNI NETO, F. **Gestão de suprimentos e logística**. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2022.

MECALUX. **Aplicações da inteligência artificial na logística**. 2020. Disponível em: <https://www.mecalux.com.br/blog/inteligencia-artificial-na-logistica>. Acesso em: 03 jan. 2025.

MEIRELLES, G. **A sinergia é a principal facilitadora do diálogo entre Brasil e China**. VALOR ECONÔMICO. Disponível em: <https://valor.globo.com/publicacoes/especiais/revista-brasil-china/noticia/2024/11/29/a-sinergia-e-a-principal-facilitadora-do-dialogo-entre-brasil-e-china.ghtml>. Acesso em: 18 abr. 2025.

NAUMANN, A. *et al.* **Literature Review: Computer Vision Applications in Transportation Logistics and Warehousing**. 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2304.06009>. Acesso em: 20 dez. 2024.

PERELMUTER, G. **Futuro presente: o mundo movido à tecnologia**. 1ª Ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2020.

PINHEIRO, D. d. O. **A Influência da IA na Logística 4.0**. NTC&Logística. Disponível em: <https://www.portalntc.org.br/a-influencia-da-inteligencia-artificial-na-logistica-4-0/>. Acesso em: 20 dez. 2024.

RUSTICE, L. A. d. O. *et al.* **Aplicação de técnicas de inteligência artificial na otimização de processos logísticos**. Observatório de la Economía Latinoamericana. Disponível em: <https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/4460>. Acesso em: 07 abr. 2025.

SCHUTTE G. R. **Nova Rota da Seda: Relação Brasil-China e a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI)**. Revista Focus Brasil. 2024. Disponível em: <https://fpabramo.org.br/focusbrasil/2024/08/27/nova-rota-da-seda-relacao-brasil-china-e-a-iniciativa-cinturao-e-rota-bri/>. Acesso em: 07 abr. 2025.

SOUMPENIOTI, V.; PANAGOPOULOS, A. **AI Technology in the Field of Logistics**. 18th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation & Personalization (SMAP) 18th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation & Personalization (SMAP 2023), (pp. pp. 1-6). Limassol, Cyprus. doi:<https://doi.org/10.1109/SMAP59435.2023.10255203>.

TAVARES, F. **Inteligência Artificial na logística: vantagens e aplicações**. TOTVS. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/gestao-logistica/inteligencia-artificial-na-logistica/>. Acesso em: 20 dez. 2024.

VITORINO, C. M. **Logística (org.)**. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018.

"Os conteúdos expressos no trabalho, bem como sua revisão ortográfica e adequação às normas ABNT são de inteira responsabilidade dos autores."

"Declara-se pelos autores que durante a preparação deste trabalho foi(foram) utilizado(s) Reverso.net para tradução do resumo para abstract. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."